

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ**Жазыкова М.К.***к.п.н., доцент АРУ им. К. Жубанова,
г. Актобе, РК***Аклакова Т.А.***учитель начальных классов ОСШ № 64 им. У. Кулымбетова,
г. Актобе, РК***TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF GIFTEDNESS OF PRIMARY SCHOOL PUPILS****Zhazykova M.***Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the ARU named after K. Zhubanov,
Aktobe, Republic of Kazakhstan;***Aklakova T.***primary school teacher of Secondary school No. 64 named after U. Kulymbetov,
Aktobe, Republic of Kazakhstan***Аннотация**

В свете социально-экономических преобразований, происходящих в настоящее время в Республике Казахстан, возрастает необходимость в усилении педагогической поддержки одаренных детей. Особенно актуально исследовать данную проблему, начиная с младшего школьного возраста. Это позволяет глубже проникнуть в сущностную составляющую развития гармоничной личности и адаптации к внешним социально-политическим и технологическим изменениям.

В данной статье на основе анализа различных научных источников раскрыто содержание термина «одаренность». Авторы акцентируют внимание на проблему раскрытия феномена одаренности у младших школьников, обозначив ее значение для гуманизации казахстанского образования.

Abstract

In the light of the socio-economic transformations currently taking place in the Republic of Kazakhstan, there is an increasing need to strengthen pedagogical support for gifted children. It is especially important to investigate this problem starting from primary school age. This allows for a deeper insight into the essential component of developing a harmonious personality and adapting to external socio-political and technological changes.

In this article, based on the analysis of various scientific sources, the content of the term "giftedness" is revealed. The authors focus on the problem of revealing the phenomenon of giftedness in younger schoolchildren, indicating its importance for the humanization of Kazakh education.

Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, начальное образование, Республика Казахстан, интеллектуальный и творческий потенциал, развитие личности, исследовательское обучение.

Keywords: giftedness, gifted children, primary education, Republic of Kazakhstan, intellectual and creative potential, personality development, research education.

В настоящее время в Республике Казахстан усиливается вопрос по усилению педагогической поддержки одаренных детей. Особенно актуально исследовать данную проблему, начиная с младшего школьного возраста. Это позволяет глубже проникнуть в сущностную составляющую развития гармоничной личности и адаптации к внешним социально-политическим и технологическим изменениям.

Целью начального образования в Республике Казахстан является создание образовательного пространства, которое благоприятно влияет на гармоничное становление и развитие личности обучающегося. Он должен овладеть следующими навыками:

- 1) функциональный и творческий подход к использованию полученных знаний;
- 2) критическое мышление;
- 3) совершенствование исследовательской деятельности;
- 4) развитие информационно-коммуникационных компетенций;

- 5) коммуникационно-языковая активность;

- 6) активизация групповой и индивидуальной работы [3, 7 с.].

Как видим, что уже на уровне начальной школы придается огромное значение развитию способностей и таланта у учащихся и их педагогической поддержке.

Следует отметить, что социально-экономические и общественные реалии современного мира способствуют усилению роли проблемы развитию одаренности у подрастающего поколения. Также обновленная система образования пронизана содержанием, и направлена на выполнение педагогической поддержки одаренных детей.

В современном обществе существует острая необходимость выявления и поддержки талантливых детей, что ставится в качестве приоритетной задачи в национальном проекте "Качественное образование - Образованная нация" [4].

Эта проблема вызывает интерес исследователей, которые занимаются выявлением, развитием и проявлением одаренности у детей.

Психолого-педагогическая наука посвятила этой проблеме множество исследований. При рассмотрении развития одаренности, следует учитывать такие аспекты, как способности и задатки, интегративные личностные характеристики, а также психологические особенности индивида.

Согласно концепции С.Л. Рубинштейна, одаренность - это сложное единство различных личностных характеристик, влияющих на активность и результативность человека. Среди них можно выделить интеллект, свойства и способности личности, эмоциональную сферу, темперамент и другие аспекты [6, 53 с.]. Согласно Б.М.Теплову, одаренность представляет собой уникальное сочетание способностей, важных для достижения успеха в различных видах деятельности [8, 47 с.]. Исследования Н.С. Лейтеса посвящены проблеме формирования умственной одаренности. [2, 65 с.]. Автор рассматривает одаренность как комплексную личностную характеристику, которая основывается на психофизиологических индивидуальных отличиях.

Дж.Гилфорд - ученый, который внес значительный вклад в разработку теории одаренности. Он разработал модель "Структура интеллекта", которая определяет интеллект как совокупность отдельных способностей, каждая из которых может быть выявлена и оценена [1, 36 с.]. Таким образом, выявление и развитие одаренности является важным направлением в образовании, и требует дальнейших исследований и развития.

Таким образом, на протяжении истории исследования одаренности детей, понимание этого понятия постоянно менялось и расширялось. Сегодня, понимание одаренности включает в себя различные области способностей, такие как креативность, лидерство, способность к принятию рисков и другие. Педагогические программы должны учитывать эту разнообразность, чтобы обеспечить развитие всех видов одаренности у детей и максимально раскрыть их потенциал.

Казахстанские исследователи также занимались научными поисками по проблеме одаренности учащихся. Выделим следующие научные направления:

- теоретико-методологические основы работы с одаренными детьми в Республике Казахстан (У.Б. Жексенбаева);
- совершенствование работы учащихся в специализированных школах для детей с одаренными способностями (Н.А. Дарханов и др.);
- научно-практические основы подготовки будущего учителя к работе с одаренными детьми (Л.М. Нарикбаева, А.С. Раимкулова, Н.Н. Телепнева и др.) [5], [7].

Научными сотрудниками Республиканского научно-практического центра «Дарын» была разработана Концепция поиска, поддержки и развития одаренных детей в Республике Казахстан. В рабочую группу входили: А.К. Ахметов, Е.М. Арын, Б.К. Дамитов, У.Б. Жексенбаева, Н.Д. Иванова, Н.К. Касымов, Ж.А. Караев, С.Н. Лактионова, Н.И. Нурахметов.

В результате анализа различных подходов к проблеме одаренности отметим, что, в основном,

одаренность рассматривается как общая и творческая, общая и специальная, либо выделяются отдельные виды одаренности. Кроме того, компоненты одаренности выделяются либо отдельно по видам, либо по видам деятельности. Мы определяем одаренность как совокупность качественных проявлений личности, способствующих высоким достижениям в различных видах деятельности и развития личности в целом.

В целом, анализ научной литературы подтверждает актуальность данной проблемы, так как современное общество нуждается в необычных и творческих личностях, которые способны приносить новые идеи и решать сложные задачи. Для этого необходимо развивать у детей не только высокую активность, но и способности к творческому мышлению и продуктивному поведению, выявлять и поддерживать их таланты и навыки в различных областях.

Добавление в учебный план специализированных курсов, которые способствуют раскрытию интеллектуального и творческого потенциала высокоодаренных детей, может стать ключевым элементом создания эффективной системы образования и развития таких детей. Эта система позволяет развивать у детей целостное миропонимание и системное мышление, а также помогает выявлять индивидуальные способности каждого ребенка и предоставлять ему обучение, соответствующее его потребностям и возможностям.

Анализ работы над выбором методик по выделению индивидуализации личности учащегося, направленного на раскрытие его одаренности, показал, насколько важна психологическая поддержка со стороны взрослого. А усиление исследовательской (творческой) активности учащихся в процессе начальной школы позволяет нам сделать вывод о том, что такой метод должен быть доминирующим. Использование методов, направленных на развитие творческого мышления - проблемных, поисковых, исследовательских и проектных, особенно важно для детей с высокими познавательными потребностями и способностями. Эти методы способствуют не только развитию креативности, но и помогают достигнуть одной из главных целей обучения - развития творческой личности.

Таким образом, учитель начальной школы при планировании учебной работы учащихся должен выбирать методы и приемы работы на уроке, чтобы происходил процесс активного мышления, также процесс воспитания ума. В данном аспекте мы хотим выделить «исследовательское обучение», которое направлено на развитие одаренности у учащихся начальной школы.

Метод исследования, который был разработан педагогами и психологами начала XX века, основывается на естественном процессе познания окружающей действительности. Педагог ставит задачу перед детьми и предоставляет необходимый материал, а ребенок самостоятельно открывает новые знания, которые были обнаружены усилиями предшествующих поколений. Этот метод не предусматривает самостоятельной постановки проблем

детьми, но он помогает развивать тонкий и творческий компонент мыслительного процесса, который является первым этапом полной структуры мыслительного акта.

В целом, педагогическая поддержка и развитие одаренности являются важными аспектами образования и требуют особого внимания со стороны педагогов и общества в целом. Применение подходов, описанных в данной работе, может помочь развитию личностных качеств и способностей учеников начальной школы, а также способствовать развитию их творческого потенциала и формированию необходимых навыков и знаний.

Список литературы

1. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта [Текст] / Дж. Гилфорд // Психология мышления. – М., Прогресс. – 1965. – С. 433-456
2. Лейтес Н. С. Проблемы способностей в трудах Б. М. Теплова // «Вопросы психологии», 1996, № 5, С. 39—51
3. «Об утверждении государственных обязательных стандартов дошкольного воспитания

и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования» (далее – ГОСО) (приказ Министра просвещения Республики Казахстан от 3 августа 2022 года № 348).

4. Проект «Качественное образование - образованная нация». Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 726.

5. Раимкулова А.С. Научно-педагогические основы формирования профессиональных компетенций будущего учителя по активации познавательной деятельности школьников [Текст]: авторф. ... д-ра пед. наук: 13.00.08 / А. С. Раимкулова. – Бишкек, 2012. – 44 с

6. Рубинштейн С.Л. Принцип творческой самодетельности //1. Вопр.филос. 1989. N4.

7. Телепнева Н.Н. Развитие творческой одаренности учащихся младших классов в школах инновационного типа [Текст]: автореф. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Н.Н. Телепнева. – Алматы, КНПУ им. Абая, 2006. – 35

8. Теплов Б.М. Исследование индивидуально-психологических различий // НО, 1957, № 1.